

Análisis numérico computacional de la distribución de temperaturas en una barra

Alfredo Villalobos¹ y Antonio Quintero²

¹Universidad del Zulia. Facultad de Ingeniería.
Centro de Investigación de Matemática Aplicada (CIMA).
Universidad Rafael Urdaneta. Facultad de Ingeniería. Maracaibo, Venezuela.
alfvill2903@gmail.com

²Universidad del Zulia. Facultad de Ingeniería.
Ciclo Básico. Departamento de Matemática. Maracaibo, Venezuela.
ajqg1605@hotmail.com

Recibido: 22/03/2013 Aceptado: 20/09/2013

Resumen

En este trabajo se determina la distribución de temperaturas en una barra, usando una transformada finita de Fourier. Una vez obtenida la solución analítica, se aplican técnicas numéricas computacionales para calcular valores de la temperatura para distintos valores de las variables y parámetros involucrados. Los resultados se presentan en forma de gráficas, lo cual permite una mejor comprensión del fenómeno físico.

Palabras clave: Distribución de temperaturas, transformada finita de Fourier, técnicas numéricas computacionales.

Computational numerical analysis for the temperatures distribution in a bar

Abstract

In this work, the temperature distribution in a bar is determined by using a finite Fourier transform. Once the analytical solution is obtained, computational numerical techniques are applied to calculate temperature values for different variables and involved parameters values. Results are shown in graphs which allow a better understanding of the physical phenomenon.

Key words: Temperature distribution, finite Fourier transforms, computational numerical techniques.